

KURSANTLARDA EMOTSIONAL BARQARORLIKNI SHAKLLANTIRISH JARAYONINING FUNKSIONAL MODELI

Haydarov Jamol G'ulommamatovich

O'zbekiston Respublikasi harbiy havfsizlik va mudofaa universiteti Harbiy aviatsiya instituti Taktika va maxsus fanlar kafedrası Taktika sikli boshlig'i
podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17470365>

Annatsiya: ushbu maqolada oliy harbiy ta'lim tizimida taxsil oluvchi kursantlarning emotsional barqarorligini shakllantirishning asosiy modelini shakllantirish va ushbu modelning ta'lim jarayonini tashkillashtirishda qo'llanilishi to'g'risida fikr bildiriladi.

Kalit so'zlar: pedagogika, harbiy pedagogika, ta'lim, tarbiya, jarayon, qudratli, g'alaba, strategiya.

Аннотация: в данной статье представляется модел по севершенствованию эмоциональной устойчивости курсантов при организации учебно-воспитательного процесса военно-образовательных учреждений

Ключевые слова: педагогика, военная педагогика, воспитание, подготовка, процесс, мощь, победа, стратегия.

Ijtimoiy munosabatlarning alohida sub'ekti bo'lgan harbiy ta'lim muassasalari kursantlarining hissiy va irodaviy barqarorligini shakllantirish muammosining dolzarbligi O'zbekiston jamiyati va armiyasining ma'naviy-axloqiy hayotidagi tub o'zgarishlar bilan bog'liq. Hozirgi harbiy-siyosiy vaziyatdan kelib chiqib, Qurolli kuchlar sifida faoliyat olib borishga bulgan talab, shu o'rinda bo'lajak ofitserlarning hissiy va irodaviy barqarorligini shakllantirish va yanada rivojlantirish ustuvor va asosiy masalalardan biri hisoblanadi, chunki barcha harbiy xizmatchilar o'zlarining kasbiy vazifalarini samarali bajarishga, qiyin va o'ta og'ir sharoitlarda zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishga psixologik jihatdan tayyor emas ekanliklari namoyon bo'lib borayapti. Buning asosiy sabablariga nazar soladigan bo'lsak, fan va texnologiyalarning shiddat bilan yangilanishi, zamonaviy qurolli to'qnashuvlar va mojarolardagi harbiy xarakterlarning olib borilish taktikasining o'zgaruvchanligi, ushbu to'qnashuvlardagi qo'llaniladigan iqurol-yaroqning o'ziga xosligi va x.k.z. larni ko'rishimiz mumkin.

Aynan shunday o'zgarishlar, psixologiya va pedagogika fanlarida mavjud nazariy shart-sharoitlarning yetarli darajada rivojlanmaganligi, harbiy xizmatning hamda zamonaviy janglarning o'ziga xosligi harbiy ta'lim muassasalarida taxsil olayotgan kursantlarining hissiy va irodaviy barqarorligini

shakllantirish shartlari va vositalarini qo‘shimcha o‘rganishni va ushbu faoliyat sohasida yangi yondashuvlarni izlashni taqozo etadi.

Ushbu bo‘limda hissiy-irodaviy barqarorlik tushunchasiga aksiologik yondashuvlarni nazariy tahlil qilish va ushbu hodisaning tabiatiga uslubiy yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan harbiy ta‘lim muassasalarida taxsil olayotgan kursantlarining hissiy-irodaviy barqarorligini shakllantirish modeli keltirib o‘tiladi.

Taklif etilayotgan funksional model doirasida pedagogik faoliyatning asosiy maqsadi sifatida aynan kursantlar o‘rtasida hissiy va irodaviy barqarorlikni shakllantirishga yordam berishdir, bu ularga hissiyotlarning namoyon bo‘lishini nazorat qilish va kasbiy harbiy faoliyatni bajarish bilan bog‘liq stressli hissiy vaziyatlarda yetarli darajada harakat qilish imkonini beradi.

Davlatimiz raxbari belgilab berganidek¹, hozirgi sharoitda yuqori malakali harbiy xizmatchilarni tayyorlash O‘zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarini rivojlantirish uchun asos bo‘lib, davlatimizning harbiy-texnikaviy hamkorligi tizimida muhim o‘rin tutadi. Shubhasiz, bugungi kunda harbiy xizmatchilarning ma‘naviyati va kasbiy mahoratini oshirish qo‘mondonlik va shaxsiy tarkib oldida turgan dolzarb vazifadir, chunki zamonaviy jangovar operatsiyalar²ni o‘tkazish usullari va shakllari takomillashtirilmoqda va murakkablashtirilmoqda. Bu o‘z o‘rnida kadrlarni tayyorlashda yangicha yondashuvlarni topish, jangovar tayyorgarlik tizimini innovatsion va ilmiy yondashuvlar asosida takomillashtirish, axborot almashinuvi va qarorlar qabul qilish bo‘yicha zamonaviy harbiy va ilmiy ishlanmalarni amalga joriy etish, davlat chegaralarini qo‘riqlash tizimini takomillashtirish, davlat va jamoat xavfsizligini ta‘minlash borasidagi ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha ham vazifalarni belgilab beradi.³

Kasbiy tayyorgarlik natijalari harbiy ta‘lim tizimida kursantlarini tayyorlashning pragmatik va kasbiy jihatlariga bag‘ishlangan ko‘plab tadqiqotlar va harbiy ta‘lim tizimida faoliyat olib boruvchi professor-o‘qituvchilarning ilmiy va uslubiy ta‘minotidagi kamchiliklar shuni ko‘rsatadiki, ematsional barqarorlikni shakllantirish muammosining yetarli darajada o‘rganilmaganligi, ta‘lim tizimida taxsil oluvchi kursantlardagi ushbu muammoning yechimi modellari ishlab chiqilmaganligi, hamda harbiy kadrlarning hissiy sifatlarini shakllantirish zarurati va nazariy asosning yetishmasligi o‘rtasida qarama-

¹ <https://daryo.uz/2024/01/13/shavkat-mirziyoyev-14-yanvar-vatan-himoyachilari-kuni-munosabati-bilani-tabriri>.

² https://sputniknews.uz/geo_Rossija+geo_Ukraina/.

³ <https://www.gazeta.uz/uz/2024/01/12/armed-forces/>.

qarshilikni keltirib chiqaradi. Bu o'z o'rnida bunday muammoga ilmiy asoslangan holda yondashuvni talab qiladi.

Yuqorida keltirilgan fikrlarni tahlillaridan kelib chiqib, oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarining hissiy va irodaviy barqarorligini shakllantirishning pedagogik shartlarini aniqlash va asoslash biz uchun juda dolzarb bo'lib tuyuladi.

“Emotsional barqarorlik” tushunchasining mazmuni bo'yicha turli nuqtai nazarlar mavjud. Ushbu yo'nalishda turli davrlarda turli davlatlar olimlari ilmiy izlanishlar

va tadqiqodlar olib borishgan. Bugungi kunga kelib aynan emotsional barqarorlik o'zining dolzarbligi va muximligi bilan olim va tadqiqodchilar o'rtasida izlanishga tadbiq qiluvchi alohida mavzu sifatida qaraladi.

Shunday qilib, L. M. Abolin “bu qizg'in faoliyat jarayonida shaxsni tavsiflovchi xususiyat, uning individual hissiy va irodaviy komponentlari bir-biri bilan uyg'un tarzda o'zaro ta'sir qilib, belgilangan maqsadga muvaffaqiyatli erishishga hissa qo'shadi” deb hisoblaydi⁴. Bunda olim xissiyot va iroda uyg'unlikga erishsagina shaxs oldiga qo'ygan maqsadga erishadi, bunda bu ikki jixat birgalikda shaxs faoliyatga o'z ta'sirini ko'rsatishi zarurligini ta'kidlaydi. Ammo vaziyatdan kelib chiqib bu jixatlar hamma vaqt ham maqsadga erishishda qo'l kelavermaydi.

V. M. Pisarenkoning ta'kidlashicha, ematsional barqarorlikni “hissiy holatning bunday o'zgarishi bilan stressli vaziyatlarga javob berish qobiliyati deb tushunish kerak, bu pasayishga yemas, balki samaradorlikning oshishiga olib keladi” degan fikrni ilgari suradi⁵. Bu fikrga qo'shilishga shoshmagan bo'lar edim. V. M. Pisarenkoning olib borgan tadqiqodlari bu tinchlik davrida va hech qanday xavf xatar mavjud bo'lmagan holatlarda amalga oshirilganligini kuzatishimiz mumkin. Bizning izlanishlarimiz harbiy xizmatchilarning jangovar va boshqa holatlardagi o'z vazifalarini muvofaqiyatli bajarishiga yunaltirilgan. Bundan hulosa qilish mumkinki, harbiy xizmatning o'ziga xosligi, kutilmagan vaziyatlarning mavjudligi va jangovar vaziyatning shiddatlik bilan o'zgarishlari harbiy xizmatchi (kursat) larning emotsional barqarorligini pasaytirishi muqarrarligini ko'rsatib beradi.

E. A. Mileryan ta'kidlashicha, hissiy-irodaviy barqarorlikni “bir tomondan, insonning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan hissiy omillarga qarshi immunitet, boshqa tomondan, ularning xatti-harakatlarini keskin muhitda boshqarish va cheklash qobiliyati” deb tushunish kerak⁶ degan fikrni ilgari suradi.

⁴ Аболин, Л. М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1987. – 36 стр.

⁵ Писаренко, В. М. Устойчивость эмоционального состояния спортсмена в условиях соревнования. // Пути достижения трудной цели в спорте. – М., 1964. – 51-68 бетлар.

⁶ Милерян, Е. А. Психологический отбор летчиков. – Киев, 1966. – 146 б.

Tadqiqotchi hissiy barqarorlikni “kuchli irodali shaxs fazilatlarining namoyon bo‘lishi, paydo bo‘layotgan his-tuyg‘ularni ongli ravishda boshqarish qobiliyati bilan bog‘laydi”. Tadqiqodchining izlanishlari shuni ko‘rsatadiki, biz emotsiya, shaxsning ematsional holati xaqida fikr yurutar ekanmiz, shaxsning ematsional holatini faqatgina muayyan kasbga yo‘naltirish, tor doirada bu muammoni o‘rganish qanchalik to‘g‘ri degan savol paydo bo‘lishi bilan yakunlanadi. Harbiy xizmatning xususiyatlaridan kelib chiqib, biz barcha mutaxasislarning ematsional xolyatini barqarorlashtirishimiz, nostandart vaziyatlarda aynan o‘z kasbini yuqori darajada bajarishiga tayyorlashimiz zarur deb xisoblayman. Bu muammoning yechimini izlashda barcha soxalarni o‘rginishimiz va tahlillar asosida model ishlab chiqishimiz maqsadga muofiq deb xisoblayman.

K. K. Platonov ematsional barqarorlikni “hissiy ta’sirlarga qaramay, hissiyotlarni boshqarish, yuqori kasbiy ko‘rsatkichlarni saqlash, murakkab va xavfli faoliyatni keskinliksiz amalga oshirish qobiliyati” deb ta’riflagan⁷.

Bu fikr bizning izlanishimizga mos ravishda ko‘riladi. Demak har qanday xolatda ham shaxs o‘z vazifasini a’lo darajada bajara olishi, o‘zi va o‘zgalarning hayotiga xavf solmasligi va vaziyatdan kelib chiqib nostandart va to‘g‘ri qarorlar qabul qilishi shart. Emotsional barqaror shaxs faqat shunday qarorlar qabul qila oladi va maqsadiga erisha oladi.

Amerikalik psixolog J. Gilford hissiy barqarorlik muammosi bilan shug‘ullangan, u uni qo‘zg‘alish jarayonlaridan inhibitsyon jarayonlarining ustunligi va pessimizm, yengil qo‘zg‘aluvchanlik va kayfiyatning o‘zgarishi bilan tavsiflangan hissiy beqarorlik deb hisoblagan. Britaniyalik va amerikalik psixolog R. Kettell omillar tahlilidan foydalangan holda keng ko‘lamli tadqiqot o‘tkazib, yetuklik, realizm va xotirjamlik kabi fazilatlarni insonning hissiy barqarorligiga, beqarorlik, reallik va nazoratsizlik yesa hissiy beqarorlikka bog‘ladi.

Emotsiyalarani jilovlay olmaslik, to‘satdan o‘zgaruvchi holatlar va nostandart vaziyatlar shaxsning boshqaruvchanligiga, uning teran fikrlashiga va o‘z faolichyatini to‘g‘ri tashkillashtirishiga ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa bu jangovar holatlarda salbiy natijalar bilan yakunlanadi. Jangovar vazifalarni bajarishning asosiy talablaridan biri esa, natijaga kam sarf, yo‘qotishlarsiz yoki talofatlarni minimalligiga erishgan holda erishishdan iboratdir. Bunday natijani ko‘rsatishda butun shaxsiy tarkibning eng avvalo emotsional barqarorligiga erishishimiz va faqat shundan keyin yuqori natijalarga umid bog‘lashimiz mumkin deb xisoblayman.

⁷ Платонов, К. К. Очерки психологии для летчика. – М.: Воениздат, 1948. – 171 б.

Bizning tadqiqotimizda emotsional barqarorlik hissiyotlarning namoyon bo'lishini nazorat qilish va professional harbiy faoliyatni bajarish bilan bog'liq stressli hissiy vaziyatlarda adekvat harakat qilish imkonini beruvchi shaxsiy xususiyat sifatida tushuniladi. Kerakli xulq-atvor va irodaviy fazilatlar to'plami bilan to'ldirilgan holda, hissiy va irodaviy barqarorlik harbiy xizmatchining jangovar faoliyatida ijobiy rol o'ynashi kerak.

Harbiy ta'lim muassasalari kursantlarining emotsional barqarorligini shakllantirish modeli tarkibiy-tashkiliy, qiymatga yo'naltirilgan va analitik-aks yettiruvchi tarkibiy qismlarning o'zaro bog'liqligi sifatida ifodalanishi mumkin.

Harbiy pedagogikada kursantlarni o'qitish va tarbiyalashni tashkil etishda turli xil uslubiy yondashuvlar mavjud va bularga aksiologik, voqealarga asoslangan, faoliyatga asoslangan, sub'ekt-faoliyat, funksional, dasturiy maqsadli, tizimli, refleksiv, kompetensiyaga va boshqalar asoslangan.

Kursantlarning shaxsini shakllantirish masalasida bo'lajak ofitserlarni tayyorlash

va o'qitishni tashkil etishga faoliyatga asoslangan yondashuv boshqa yondashuvlarga nisbatan ko'proq nazariy va uslubiy afzalliklarga ega bo'ladi.

Ta'lim oluvchilarning emotsional barqarorligini shakllantirish modelini ishlab chiqishda biz ushbu hodisaning quyidagi tarkibiy qismlarini aniqladik:

- qiymat yo'nalishlari;
- emotsional xususiyatlar;
- irodali fazilatlar tizimi;
- jangovar topshiriqlarni bajarishga axloqiy va psixologik tayyorlik.

Ta'lim oluvchilarning emotsional barqarorlikni shakllantirishning asosiy vositalari mustaqil faoliyat va aks ettirishdir.

Yaroslavl pedagogika maktabi tomonidan ishlab chiqilgan refleksiv faoliyat yondashuvi (L. V. Bayborodova, T. N. Gushchina, M. I. Rojkov, A. P. Chernyavskaya va boshqalar shaxsiy tushunchaga asoslangan faoliyat jarayonida qadriyatlarni shakllantirishni nazarda tutadigan) ushbu tadqiqotda metodologik asos sifatida tanlangan⁸.

Zamonaviy pedagogika talabani – “insonning eng yuqori tizimli yaxlitligini” fan sifatida ko'rib chiqadi⁹. Sub'ektivlik shaxsning ajralmas muhim xususiyati sifatida birinchi navbatda faoliyat, refleksivlik va qiymat yo'nalishlarini anglashda namoyon bo'ladi [3, p. 17]. Ushbu fazilatlarini sub'ekt tuzilishiga birlashtirish uning yaxlitligini ta'minlaydi. Refleksiv faoliyat yondashuvi bilan faoliyat shaxsiy

⁸ Педагогическое сопровождение школьников в процессе до профессиональной педагогической подготовки: монография / Л. В. Байбородова, М. В. Груздев, М. П. Кривунь. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2022. – 91 с

⁹ <https://cyberleninka.ru/article/n/zamonaviy-pedagogikaning-funksiyalari>.

rivojlanishning vositasi va hal qiluvchi shartidir, chunki faoliyat sub'ektining o'zi faol ishtirokisiz tajribani aks yettirishni tashkil qilish va kelajakni bashorat qilish qiyin bo'ladi. Talabanning sub'ektivligini rivojlantirish odatda o'qituvchilar va talabalarning tizimli o'zaro ta'sirida ko'rib chiqiladi.

Bu borada izlanuvchi olimlarning so'zlariga ko'ra, "bunday o'zaro ta'sir talabanning o'z imkoniyatlarini tushunishga va yanada samarali faoliyatga bo'lgan ichki istaklarini ifoda etish uchun pedagogik shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan bo'ladi. Har bir shaxsning qo'llab-quvvatlashi va o'ziga xosligi g'oyasi yangi tizimli xarakterga ega bo'lgan pedagogik qo'llab-quvvatlash g'oyasiga aylandi". Bunda shaxsni shakllantirishda eng avvalo pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, ta'lim oluvchiga o'z imkoniyatlarini va salohiyatini amalga oshirishning eng ustivor yo'nalishlaridan biri imkoniyatlarning mavjudligi va ushbu imkoniyatlarni keng qo'llanilishida ekanligini unutmasligimiz lozim. Jangovar harakatlarning jadallik bilan o'zgarishi, zamonaviy qurolli to'qnashuvlarning barcha jabxalarda olib borilishi harbiy pedagogikaning o'ziga hos yo'nalishlarini belgilab beradi va shu o'rinda bunday talablarga mos keladigan nafaqat pedagogik sharoitlar, balki harbiy pedagoglarning tayyorgarligini amalga oshirishdek dolzarb vazifalarni o'z ichiga qamrab oladi.

Bunday yondashuv, shubhasiz, oliy harbiy ta'lim muassasasi kursantlarining ematsional barqarorligini shakllantirishga hissa qo'shishi bilan belgilanadi, chunki bunday yondashuv kelajakdagi ofitserlarning nafaqat ta'lim, balki motevatsiya berish va shaxsiy tarkib bilan muloqatga kirish imkoniyatlarini ham faollashtiradi. Bu o'z o'rnida komandir-boshliqlar va bo'y sunuvchilar o'rtasidagi ko'rinmas bog'liqlik, ishonch va jangovar vaziyatlarda harbiy birodarlikni mustaxkamlashga zamin yaratadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, harbiy ta'lim muassasasining ta'lim muhiti intizom, armiya turmush tarzi, maxfiylik tizimining mavjudligi va harbiy jamoaning joylashish xududidan iborat bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bundan tashqari, harbiy muassasalarning o'quv jarayonidagi didaktik va tarbiyaviy maqsadlar qo'mondonlik tomonidan faoliyatni qat'iy nazorat qilish mavjud bo'lganda rivojlanayotgan maqsadlardan ustun turadi. Bu o'z o'rnida ma'lum vaziyatlarda pedagogik jarayonga o'z ta'sirini o'tkazadi. Shu sababli, harbiy ta'lim muassasasi kursantlarining ematsional barqarorligini shakllantirish bo'yicha tadqiqotlarimizning asosi bo'lgan navbatdagi uslubiy yondashuv muxit yondashuvi bo'ladi.

Nima sababdan ushbu yondashuvga yuzlandik? Harbiy xizmat yuzasidan, jangovar vaziyatdan va turli boshqa faktorlar asosida harbiy xizmatchi bir xududdan ikkinchi xududga ko'chishi odatiy hol. Ammo bunday o'zgarishlar shaxsning ematsional

va boshqa holatiga ham ijobiy ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini inobatga olishimiz zarur. Shuning uchun ham bunday yondashuv aloxida o'rganilishi zarur.

Atrof-muhit imkoniyatlari kursantarning shaxsiy rivojlanishiga va shunga mos ravishda kursantlarning atrof-muhitga ta'siri yo'llari va tamoyillari muxit yondashuvi orqali aniqlanadi. Kursantlarning faoliyati va uni amalga oshirishga tayyorligini namoyon qilish va yanada rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish, kelajakdagi ofitserlarning ematsional barqarorligini shakllantirish uchun ushbu jarayonni amalga oshirishning tegishli usullari va vositalarini ishlab chiqishni o'z ichiga olgan pedagogik faoliyat orqali amalga oshiriladi. Bu o'z o'rnida barcha sharoitlarda ham pedagogik faoliyatni tashkillashtirish muximligini belgilaydi. Jangovar holatlarda pedagogik jarayonni tashkillashtirishda atrof-muxit muxim o'rin tutadi. Bunda ta'lim oluvchilarni o'qitish va tayyorlashda aynan ushbu muxit va holatga mos pedagogik usullaridan foydalanish talabi harbiy pedagogning har tomonlama yuksak tayyorgarlikga ega bo'lishini talab etadi.

Shu bilan birga, atrof-muhit haqida gap ketganda, boshqa holatlarda bo'lgani kabi, inson salomatligi va psixologik holatiga aniq muxit ta'sir ko'rsatishni talab qiladigan atrof-muhitni rivojlantirishga shaxsiy rivojlanish va shunga yondashuv uchun juda ko'p turli xil yondashuvlar mavjudligi va bunday yondashuvlardan keng foydalanish imkoniyati mavjudligi xaqida unutmasligimiz zarur.

Harbiy xizmatchining ematsional barqarorligining asosi insonning axloqiy fazilatlaridir.

O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining harbiy ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlarni tashkil etish asoslariga ko'ra ta'limning asosiy vazifalari kursantlar o'rtasida Vatanga muhabbat, harbiy burchga sodiqlik, intizom, jasorat va axloqiy poklik, ofitser sharafi kabi qadriyatlarni shakllantirish va rivojlantirishdirdan iborat¹⁰. Chunki davlatimiz raxbari tomonidan "Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirish, armiyani rivojlantirish va mamlakat mudofaa qobiliyatini mustahkamlash, harbiy-ma'muriy sektor va mudofaa sanoati faoliyatini yaxshilash"¹¹ masalalari bo'yicha bir qator vazifalar belgilab berilgan.

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi mudofaa vazirligining 2025-yil 3-oktabrdagi 999-son buyrug'i

¹¹ Prezident Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishi. 12 yanvar 2024-y.

Bo'lajak ofitserlarning ixtiyoriy tayyorgarligini ilmiy va tizimli xarakterga asoslangan tashkiliy va optimallashtirilgan boshqaruv choralari bilan amalga oshirilishi zarur. Jangovar harakatlar paytida harbiy xizmatchilarining jangovar vazifalarni hal qilishdagi muvaffaqiyati harbiy psixologiya fanining ofitserlarning kuchli irodali fazilatlariga (jasorat, qat'iyat va o'zini tuta bilish, ayniqsa taktik aloqa)ga bevosita bog'liqligi haqidagi xulosasini yana bir bor tasdiqlaydi.

Ushbu modelning mazmuni tashkiliy va tarkibiy qismi ematsional barqarorlik tarkibiy qismlaridan, uni shakllantirish bosqichlari, yo'nalishlari va vositalaridan iborat.

Modelning tarkibiy qismi doirasida harbiy ta'lim muassasasi kursantlari o'rtasida ematsional barqarorlikni shakllantirish bo'yicha harbiy pedagog faoliyatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat deb xisoblayman:

1. Kursantlarni ematsional barqarorlikning kognitiv tarkibiy qismiga, shu jumladan ematsional barqarorlikni baholashning mohiyati va mezonlari, shuningdek, harbiy kasbiy faoliyat sharoitida samarali ishlash uchun ahamiyati to'g'risida psixologik va pedagogik bilimlar tizimiga o'rgatish.

2. Kursantlar o'rtasida ematsional barqarorlikni rivojlantirish uchun ijobiy motivatsiyani yaratishni, shuningdek, o'z qadriyatlarini, kasbiy aloqa va axloqiy takomillashtirish sohasidagi pozitsiyalarini tushunish va qayta qurishga olib keladigan qiymat yo'nalishlarini rivojlantirishni rag'batlantirishni o'z ichiga olgan motivatsion yo'nalishlarni shakllantirish.

3. Kursantlarning ematsional barqarorligini shakllantirish jarayonining amaliy tarkibiy qismini amalga oshirish.

4. O'quv jarayoni sub'ektlarining tarbiyaviy ta'sirini umumlashtirish.

Ematsional barqarorlikni shakllantirish samaradorligining asosiy shartlariga quyidagilar kiradi:

- harbiy ta'lim muassasasi kursantlari jamoasi va o'quv guruhlarida yakdillik yo'nalishlari, motivatsion soha va ijtimoiy-psixologik iqlimni maqsadli ishlab chiqish va har yili monitoring qilish;

- harbiy ta'lim muassasasining o'quv muhitini kursantlarning kasbiy va psixologik tayyorgarligi bo'yicha maqsadli dasturlar va uslubiy ishlanmalar bilan to'ldirish;

- o'zini o'zi boshqarish bo'yicha turli treninglar, o'quv mashg'ulotlari tashkillashtirish, ematsional barqarorlikning tarkibiy va funksional qismlarini shakllantirish bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini tayyorlash va o'tkazishning mualliflik usullarini o'rgatish, mashg'ulotlarda kursantlarga psixologik

vaziyatlarni taqdim etish va bunday xolatlardan qanday xarakat qilish usullarini o'rgatish, emotsional mashqlar uchun namunalar tayyorlash;

- kasbiy va o'quv faoliyatining turli bo'limlarini psixologik va tibbiy yordam xizmatlari, o'quv ishlari bo'limi va boshqalarni pedagogik jarayonga kiritish.

Kursantlarning emotsional barqarorligini shakllantirishning asosiy bosqichlari orasida quyidagilarni ta'kidlash maqsadga muvofiqdir:

1) analitik va diagnostik;

2) kursantlarning emotsional barqarorligini shakllantirishning qadriyatlarini va maqsadlarini anglash bosqichi;

3) kursantlarning emotsional barqarorligini shakllantirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar;

4) analitik va tuzatish.

Kursantlarning emotsional barqarorligini shakllantirishning analitik va diagnostik bosqichida o'qituvchining vazifalariga quyidagilar kiradi:

- aerobatik xarakatdagi tadqiqotlar;

- axborotni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish;

- kursantlarning emotsional barqarorligini shakllantirish va rivojlantirish darajasini diagnostikasi;

- kursantlarning emotsional barqarorligini rivojlantirish extimoli¹².

Emotsional barqarorlikni shakllantirishning analitik va diagnostik bosqichida diagnostik tadqiqot usullarini tanlashda har bir hodisa va faktni miqdoriy va sifatli tahlil qilishni zarur deb hisoblaydigan psixologik mutaxassislarni jalb qilish kerak.

Ushbu yo'nalishdagi izlanishlar taxliliga tayangan holda kursantlarning emotsional barqarorligini shakllantirish darajasini tashxislashda quyidagi usullardan foydalanish tavsiya etiladi:

1. Shaxsiy xavfga tayyorgarlik darajasining diagnostikasi (Shubertning RSK)¹³.

2. Julian Rotter tomonidan so'rovnomasi "sub'ektiv nazorat darajasi"¹⁴.

3. "Qiymat yo'nalishlari" metodologiyasi (M. Rokich)¹⁵.

4. Ixtiyoriy turlarning kompleks vizual diagnostikasi metodologiyasi.

12 <https://cyberleninka.ru/article/n/model-formirovaniya-emotsionalno-volevoy-ustoychivosti-kursantov-voennyh-vuzov>

13 Методика диагностики степени готовности к риску А.М. Шуберт. (Тест склонности к риску Шуберт).

14 Опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) Джулиана Роттера — методика для диагностики интернальности-экстернальности

15 https://www.b17.ru/blog/rokichs_test_value_orientations/

5. Qat'iyatni o'z-o'zini baholash uchun so'rovnoma (Ye. P. Ilyin va Ye. K. Feshchenko)¹⁶.

6. "Ixtiyoriy fazilatlarni baholash uchun kuzatish usulidan foydalanish" metodologiyasi (A. I. Visoskiy)¹⁷.

7. Yekspert baholash.

8. Kursantlar tomonidan emotsional barqarorlikni shakllantirish darajasini o'z - o'zini va o'zaro baholash.

Emotsional barqarorlikni shakllantirishning qadriyatlari va maqsadlarini anglash bosqichida o'qituvchining asosiy vazifasi kursantlar o'rtasida emotsional barqarorlik fenomeni, shaxsning hissiy xususiyatlari tizimi to'g'risida asosiy bilimlarni shakllantirish, shuningdek, irodaviy fazilatlar tizimi bilan tanishishdir. Kursantlarning hissiy stressni baholash qobiliyatini ro'yobga chiqarish uchun o'qituvchilarga axborot-ma'rifiy tadbirlarni va kursantlarning ijtimoiy-huquqiy tayyorgarligini o'tkazish tavsiya yetiladi.

Kursantlarning vazifalariga emotsional barqarorlik haqidagi asosiy bilimlarni o'zlashtirish, shuningdek, o'z shaxsiyatining hissiy holati va irodaviy fazilatlari haqida mulohaza yuritish, ularni tushunish va boshlang'ich bilimlarni yakuniy o'zlashtirish kiradi. Ushbu bosqichda kursantlarning qiymat yo'nalishlari haqidagi tasavvurlariga aniqlik kiritiladi.

Xulosa: Emotsional barqarorlikni shakllantirish bo'yicha amaliy faoliyat bosqichida o'qituvchilar emotsional barqarorlikni namoyish etish qobiliyatini kursantlarga o'rgatishadi va shaxsning emotsional barqarorligining ahamiyatini individual va guruh tushunish uchun faoliyatni muxim ekanligini tushuntirishadi. Kursantlar "qiymat yo'nalishlari", "hissiy xususiyatlar", "irodaviy fazilatlar" va boshqa tushunchalarining mohiyatini, individual va guruh tahlil qilish hamda tushunish mahoratini namoyish etadilar.

Tahliliy va tuzatish bosqichida o'qituvchilar emotsional barqarorlik fenomeni haqidagi nazariy va operatsion bilimlarni kuzatadilar, shuningdek ushbu sifatni yanada rivojlantirishni rag'batlantiradilar. Ishtirokchilarda emotsional barqarorlikning shakllanishi kuzatiladi, so'ngra olingan natijalarni sozlash uchun natijalar va jarayonlarning reflektiv tahlili o'tkaziladi.

Modelning analitik va reflektiv komponentining asosiy maqsadi kursantlarning emotsional barqarorligi bo'yicha tahlil va reflektiv faoliyatni shakllantirish, shuningdek emotsional barqarorlikni shakllantirish natijalarini umumlashtirish va monitoring olib borishga yo'naltirilgan.

16 <https://multurok.ru/index.php/blog/oprosnik-dlia-otsienki-svoiei-nastoichivosti.html>

17 Использование метода наблюдения для оценки волевых качеств (Методика разработана А. И. Высоцким)

Taklif yetilayotgan model doirasida kursantlarning emotsional barqarorligini shakllantirish bo'yicha pedagogik faoliyat harbiy o'qituvchilar tomonidan kurs ofitserlari, o'quv guruhlari komandirlari, fan o'qituvchilari va boshqa mutaxassislar tomonidan o'z vakolatlari doirasida amalga oshiriladi. Komandirning shaxsiy tarkib bilan ishlay bo'yicha o'rinbosari tomonidan harbiy ta'lim tizimida taxsil oluvchi kursantlari o'rtasida emotsional barqarorlikni shakllantirishga yordam beruvchi tadbirlarni tashkillashtiradi, bundan tashqari o'quv ishlarining sifati va harbiy o'qituvchilarning tarbiyaviy ishlarni bajarishga tayyorligi uchun javobgardir javobgarlik ham aynan tarbiyaviy-mavkuraviy bo'lim ofitserlari zimmasiga yuklatiladi.

Shu o'rinda shunday xulosa qilish kerakki, kursantlarning emotsional barqarorligini tashkillashtirish bo'yicha modelni shakllantirish nafaqat harbiy pedagog zimmasidagi majburiyat balki, barcha bosqichdagi komandirlarning to'g'ridan-to'g'ri majburiyatlariga kirishi va ushbu modelning to'laqonli faoliyat olib borishida barcha yuqorida sanab o'tilgan mansabdor shaxslarning o'rni va roli beqiyos ekanligini ta'kidlab o'tmoqchiman.

Qo'llanilgan adabiyotlar:

- 1.<https://daryo.uz/2024/01/13/shavkat-mirziyoyev-14-yanvar-vatan-himoyachilari-kuni-munosabati-bilan-tabriri>.
- 2.https://sputniknews.uz/geo_Rossija+geo_Ukraina/.
- 3.<https://www.gazeta.uz/uz/2024/01/12/armed-forces/>.
- 4.Аболин, Л. М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1987. – 36 б.
- 5.Писаренко, В. М. Устойчивость эмоционального состояния спортсмена в условиях соревнований. // Пути достижения трудной цели в спорте. М., 1964. 51-68б.
- 6.Милерян, Е. А. Психологический отбор летчиков. Киев, 1966. – 146 б.
- 7.Платонов, К. К. Очерки психологии для летчика. М.: Воениздат, 1948. 171 б.
- 8.Педагогическое сопровождение школьников в процессе допрофессиональной педагогической подготовки: монография / Л. В. Байбородова, М. В. Груздев, М. П. Кривунь. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2022. – 191 с.
- 9.<https://cyberleninka.ru/article/n/zamonaviy-pedagogikaning-funksiyalari>.
- 10.O'zbekiston Respublikasi mudofaa vazirining 2025-yil 3-oktabrdagi 999-son buyrug'i.
- 11.Prezident Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishi. 12.01.2024-y.

12. <https://cyberleninka.ru/article/n/model-formirovaniya-emotsionalno-volevoy-ustoychivosti-kursantov-voennyh-vuzov>.
13. Методика диагностики степени готовности к риску А.М. Шуберт. (Тест склонности к риску Шуберт).
14. Опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) Джулиана Роттера — методика для диагностики интернальности-экстернальности.
15. https://www.b17.ru/blog/rokichs_test_value_orientations/.
16. <https://multiurok.ru/index.php/blog/oprosnik-dlia-otsienki-svoiei-nastoichivosti.html>.
17. Использование метода наблюдения для оценки волевых качеств (Методика разработана А. И. Высоцким)

